

RITRATTO DI COSIMO I DE' MEDICI

ALLORI ALESSANDRO

(Firenze 1535 - 1607)

INVENTARIO: 094

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Di un dipinto del Bronzino (Agnolo di Cosimo) rappresentante il Duca Cosimo I de' Medici all'età di quarant'anni si ha notizia sia da un inventario mediceo, in cui è citato "un ritratto dello Ill.mo Signor Duca Cosimo fatto l'anno 1560", sia dal Vasari (*Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' nostri tempi*, Firenze 1568, p. 866), il quale racconta che "[Bronzino] fece il ritratto del duca, pervenuto che fu Sua Eccellenza all'età di quarant'anni". A questo prototipo, la cui identificazione tra le numerose copie dipinte è tuttora dibattuta, è legato il quadro qui esaminato, che mostra il Duca ritratto a mezza figura e con il volto girato di tre quarti. Cosimo appare con un abito non ufficiale ma fatto di stoffe preziose, in seta e pelliccia, di cui si noti la fine resa materica, con bordature riccamente decorate in oro, e tiene in mano un semplice fazzoletto ricamato. Il taglio a mezza figura e la posizione sono identiche a quelle di un altro suo ritratto, anch'esso replicato diverse volte, che lo rappresenta circa quindici anni più giovane con indosso l'armatura e la mano destra poggiata sull'elmo (l'originale attribuito a Bronzino è ritenuto l'esemplare conservato a Firenze, Galleria degli Uffizi). A parte la barba, appena accennata nel ritratto giovanile e più lunga in quello avanzato, la differenza più vistosa tra le due immagini sta proprio nell'abbigliamento, che denota una precisa scelta rappresentativa da parte del Duca. Con la pace di Cateau-Cambrésis nel 1559 e la definitiva conquista di Siena, minacciata dalla presenza francese, Cosimo aveva infatti esteso il suo dominio a gran parte della Toscana, motivo che probabilmente lo aveva indotto a commissionare un'immagine di sé che meglio rappresentasse la nuova stabilità del suo regno.

Il Duca non aveva più l'esigenza di mostrarsi in armatura, come un condottiero pronto a difendere i suoi domini, e la sostituzione dell'elmo con un fazzoletto bianco appare significativa del cambiamento avvenuto. La produzione di un alto numero di copie di entrambi i ritratti ne conferma il carattere rappresentativo e testimonia la funzione politica di queste immagini, di cui è attestato l'uso anche come doni diplomatici (Geremicca 2010, p. 142)

La provenienza dell'opera risulta tuttora indeterminata e l'unico riferimento certo negli inventari Borghese proviene dall'elenco fidecommissario del 1833, in cui è citato un "Ritratto di Cosmo de' Medici, di Cristofaro Allori, largo palmi 2, oncie 11; alto palmi 3, oncie 9, in tavola", corrispondente per soggetto, supporto e misure.

Per quanto riguarda il pagamento di cinque scudi corrisposto dai Borghese al falegname Giovanni Battista Serio nel 1618 per “haber fatto una cornice al Ritratto del Granduca di Toscana (alta palmi 9 e 6 $\frac{3}{4}$) di albuccio”, le dimensioni indicate, troppo grandi per questo dipinto, non ne consentono l'identificazione con quello citato nel documento. Tale ipotesi, avanzata da Paola Della Pergola (1959, p. 21) non senza perplessità, potrebbe forse attagliarsi a un altro ritratto di Cosimo I, di maggiori dimensioni, attestato nell'inventario di Scipione Borghese scoperto e pubblicato da Sandro Corradini (*Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, A. Campitelli, Roma 1998, pp. 449-456), datato 1633 circa (per la possibile datazione si veda S. Pierguidi, “*In materia totale di pitture si rivolsero al singolar Museo Borghesiano*”, in “*Journal of the History of Collections*”, XXVI, 2014, 2, pp. 161-170).

Nello stesso inventario compare inoltre un'ulteriore versione del ritratto, purtroppo priva di indicazioni utili a determinare la sua corrispondenza con uno dei numerosi esemplari noti, compreso quello in esame, ma che in ogni caso attesta la diffusione del soggetto bronzinesco nonché la presenza precoce nella collezione Borghese di almeno due ritratti derivati dall'originale.

L'attribuzione a “Cristofaro Allori” riportata nell'inventario del 1833 ha indotto parte della critica a ritenere il quadro di mano di Alessandro Allori, padre di Cristofano, o più generalmente opera della bottega di Bronzino, dal cui ambito devono essere derivate molte delle copie del ritratto (Longhi 1928, p. 186; Della Pergola, *cit.*; Baccheschi 1973, pp. 103-104; Langedijk 1981, pp. 86-88, 420; Simon 1982, pp. 151-158, 297; Lecchini Giovannoni 1991, p. 304; Cecchi 2012, p. 344; Id. 2020, pp. 341-342). Non è mancato chi ha ritenuto il dipinto Borghese identificabile proprio con il prototipo già descritto dal Vasari (Schulze 1911, p. XXXVI; Voss 1920, I, p. 229; Mc Comb 1928, p. 119, 127, 140; Venturi 1933, p. 73, dopo averla attribuita inizialmente alla bottega) ma questa tesi è stata nel tempo ridimensionata a favore di un seguace. La qualità dell'opera, che la rende forse la copia migliore tra quelle note, fa propendere proprio per un'assegnazione al primo collaboratore di Bronzino, Alessandro Allori, al cui stile è confacente (Lecchini Giovannoni, *cit.*)

La datazione dell'originale al 1560, riportata nell'inventario mediceo sopra citato, suggerisce una cronologia di poco posteriore a tale anno per l'opera Borghese.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- F. Harck, *Quadri di Maestri Italiani in possesso di privati a Berlino*, in “*Archivio Storico dell'Arte*”, I, 1889, p. 205.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 250.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 81.
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 14.
- J.A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 82.
- H. Schulze, *Die Werke Angelo Bronzino*, Strassburg 1911, p. XXXVI.
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, I, p. 229
- *Wallace Collection Catalogues. Pictures and Drawings*, (15a ed.), London 1928, p. 40.
- C. Galassi Paluzzi, *Indice delle Opere di Pittura esistenti in Roma*, in “*Roma*”, VI, 1928, p. 267.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186.
- A. Mc Comb, *Angelo Bronzino. His Life and Works*, Cambridge 1928, pp. 119, 127, 140.
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX (parte 6), Roma 1933, p. 73.

- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 20, n. 19.
- A. Emiliani, *Il Bronzino*, Busto Arsizio 1960, p. 103.
- D. Heikamp, *Die Bildwerke des Clemente Bandinelli*, in "Mitteilungen des Kunsthistorisches Institutes in Florenz", IX, 1959-1960 (1960), II, p. 135.
- E. Baccheschi, *Il Bronzino*, Milano 1973, pp. 103-104, n. 113a.
- K. Langedijk, *The Portraits of the Medici. 15th-18th Centuries*, I, Firenze 1981, pp. 86-88, 420, n. 34.
- R.B. Simon, *Bronzino's Portraits of Cosimo I de' Medici*, Ph.D. Diss., New York, Columbia University 1982, pp. 151-158, 297, B26.
- S. Lecchini Giovannoni, Alessandro Allori, Torino 1991, p. 304, n. 186.
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 339, n. 1.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 35.
- A. Cecchi, in *Stradanus, 1523-1605. Court Artist of the Medici*, catalogo della mostra (Brügge, Groeningemuseum, 2008-2009), a cura di A. Baroni Vannucci et alii, Turnhout 2012, p. 344.
- A. Geremicca in *Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei Medici*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 2010-2011), a cura di C. Falciani, A. Natali, Firenze 2010, pp. 142-143, n. II.16.
- A. Cecchi, in *Michelangelo divino artista*, catalogo della mostra (Genova, Palazzo Ducale, 2020-2021), a cura di C. Acidini Luchinat, A. Cecchi, E. Capretti, Genova 2020, pp. 341-342, n. 117.

English version

PORTAIT OF COSIMO I DE' MEDICI

ALLORI ALESSANDRO

(Florence 1535 - 1607)

INVENTORY: 094

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

Bronzino's painting portraying Duke Cosimo I de' Medici at the age of 40 is cited in two contemporary documents. The first is a Medicean inventory which lists 'a portrait of His Excellency Duke Cosimo executed in the year 1560'; the second is an extract from Vasari's *Lives* (Florence, 1568, p. 866), which narrates that 'Bronzino executed the portrait of the Duke when his Excellency was come to the age of forty'. The work in question is clearly connected to this prototype; yet in the context of the numerous copies that were made, critics are still uncertain as to which of these is the original.

The Borghese panel is a half-length portrait of the Duke in a three-quarter pose. Cosimo wears not an official uniform but a mantle made from precious fabrics – silk and fur – whose fine details are carefully rendered, as seen in the edges of the garment richly decorated in gold and the simple embroidered handkerchief which he holds in his hand. The half-length depiction and the duke's pose are identical to those of another such portrait, also replicated on many occasions, which shows Cosimo some 15 years younger, dressed in armour with his right hand resting on his helmet. (The original of this version is also attributed to Bronzino and is believed to be the exemplar held at the Uffizi Gallery in Florence.) Aside from the beard, which is just visible in the younger portrait but longer in the more mature one, the most marked difference between the two versions is his dress, which points to a clear choice on Cosimo's part for how he wished to be represented. With the Peace of Cateau-Cambrésis of 1559 and the definitive conquest of Siena –

which had been threatened by the presence of the French – Cosimo had in fact extended his dominion over much of Tuscany; it was this circumstance which probably induced him to commission an image of himself that better reflected the new stability of his duchy. Indeed the duke no longer needed to have himself portrayed in armour, as a condottiere ready to defend his dominions; the substitution of the white handkerchief for the helmet evidently also indicates this change. The production of a great number of copies of both portraits confirms their propagandistic character and points to the political function of these images, some of which were donated for diplomatic purposes (Geremicca 2010, p. 142).

The provenance of this painting is still unsure; the first certain reference to it in connection with the Borghese Collection dates to 1833, when the *Inventario Fidecommissario* cited it as a 'portrait of Cosmo de' Medici, by Cristofaro Allori, 2 spans 11 inches wide, 3 spans 9 inches high, on panel'. The subject, support material and dimensions all match those of the work in question.

By contrast, the dimensions given in a payment receipt of five *scudi* made out to Battista Serio in 1618 for 'having made a frame for the portrait of the Grand Duke of Tuscany (9 spans high by $6\frac{3}{4}$), in beechwood' are too large for our work. The possibility that the panel in question is the one referred to in this document is thus ruled out, in spite of the hypothesis cautiously put forth by Paola Della Pergola to this effect (1959, p. 21). The receipt probably concerns the larger portrait of Cosimo mentioned in the inventory of Scipione Borghese which was discovered and published by Sandro Corradini ('Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese', in *Bernini scultore. La nascita del barocco in Casa Borghese*, exhibition catalogue, edited by A. Coliva, S. Schütze and A. Campitelli (Rome, Galleria Borghese, 1998, pp. 449-56)). This inventory dates to roughly 1633 (for a discussion of this dating, see S. Pierguidi, "In materia totale di pitture si rivolsero al singular Museo Borghesiano", in *Journal of the History of Collections*, XXVI, 2014:2, pp. 161-170).

Yet another version of the portrait appears in the same inventory, yet unfortunately the entry lacks indications useful for determining its correspondence to any of the numerous known exemplars, including our panel. Nonetheless, the mention of this work attests to the popularity of Bronzino's original as well as to the early presence of at least two copies deriving from it in the Borghese Collection.

The attribution to 'Cristofaro Allori' made in the 1833 *Inventario Fidecommissario* led some critics to rather propose Alessandro Allori, Cristofano's father, as the actual artist, or more generally to consider it a product of Bronzino's workshop, from which many copies of the work must have issued (Longhi 1928, p. 186; Della Pergola, 1959; Baccheschi 1973, pp. 103-104; Langedijk 1981, pp. 86-88, 420; Simon 1982, pp. 151-158, 297; Lecchini Giovannoni 1991, p. 304; Cecchi 2012, p. 344, and 2020, pp. 341-342). Some early 20th-century scholars were more audacious, suggesting that the Borghese panel was the prototype described by Vasari (Schulze 1911, p. XXXVI; Voss 1920, I, p. 229; Mc Comb 1928, p. 119, 127, 140; Venturi 1933, p. 73, who had previously ascribed it to Bronzino's workshop); yet over time later critics rejected this thesis in favour of a follower. The quality of the work, which perhaps establishes it as the best of the known copies, provides evidence for an attribution to Bronzino's first collaborator, Alessandro Allori, whose style is evident here (Lecchini Giovannoni, 1991).

The dating of the original portrait to 1560 given in the above-mentioned Medicean inventory suggests that the Borghese panel was executed shortly thereafter.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- F. Harck, *Quadri di Maestri Italiani in possesso di privati a Berlino*, in "Archivio Storico dell'Arte", I, 1889, p. 205.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 250.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 81.
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 14.
- J.A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 82.
- H. Schulze, *Die Werke Angelo Bronzino*, Strassburg 1911, p. XXXVI.
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, I, p. 229
- *Wallace Collection Catalogues. Pictures and Drawings*, (15a ed.), London 1928, p. 40.
- C. Galassi Paluzzi, *Indice delle Opere di Pittura esistenti in Roma*, in "Roma", VI, 1928, p. 267.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186.
- A. Mc Comb, *Angelo Bronzino. His Life and Works*, Cambridge 1928, pp. 119, 127, 140.
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX (parte 6), Roma 1933, p. 73.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 20, n. 19.
- A. Emiliani, *Il Bronzino*, Busto Arsizio 1960, p. 103.
- D. Heikamp, *Die Bildwerke des Clemente Bandinelli*, in "Mitteilungen des Kunsthistorisches Institutes in Florenz", IX, 1959-1960 (1960), II, p. 135.
- E. Baccheschi, *Il Bronzino*, Milano 1973, pp. 103-104, n. 113a.
- K. Langedijk, *The Portraits of the Medici. 15th-18th Centuries*, I, Firenze 1981, pp. 86-88, 420, n. 34.
- R.B. Simon, *Bronzino's Portraits of Cosimo I de' Medici*, Ph.D. Diss., New York, Columbia University 1982, pp. 151-158, 297, B26.
- S. Lecchini Giovannoni, Alessandro Allori, Torino 1991, p. 304, n. 186.
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 339, n. 1.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 35.
- A. Cecchi, in *Stradanus, 1523-1605. Court Artist of the Medici*, catalogo della mostra (Brügge, Groeningemuseum, 2008-2009), a cura di A. Baroni Vannucci et alii, Turnhout 2012, p. 344.
- A. Geremicca in *Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei Medici*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 2010-2011), a cura di C. Falciani, A. Natali, Firenze 2010, pp. 142-143, n. II.16.
- A. Cecchi, in *Michelangelo divino artista*, catalogo della mostra (Genova, Palazzo Ducale, 2020-2021), a cura di C. Acidini Luchinat, A. Cecchi, E. Capretti, Genova 2020, pp. 341-342, n. 117.

